

Roch ukryty – o miejscu, którego już nie ma

Jest Kazimierz, jest Janowiec, a między nimi wielka rzeka. Na dawnej granicy miasteczka, wymienionego jako pierwsze, stoi kapliczka „Boża Męka”, fascynujący zabytek architektoniczno-rzeźbiarski z 1588 roku. Badając jej niezwykłą historię, renesansowe proporcje oparte na systemie modułowym oraz idee geometrycznego wpisywania koła w kwadrat i odwrotnie, zupełnie nieoczekiwanie pojawiły się konteksty łączące ją z nieistniejącą kapliczką św. Rocha w Janowcu.

Mała budowla stała na przeciwnym brzegu Wisły, ponad wysoką skarpią, przy lokalnej polnej drodze. Wokół niej widok na okolicę był niezwykle ciekawy – na południu, w głębokiej dolinie, rozłożył się Janowiec, w którym w najbliższym sąsiedztwie kapliczki, stał kościółek św. Cecylii i biegł trakt radomski. Na wschodzie, za wąwozem, w którym dziś znajduje się ulica Lubelska, górował tak jak i dziś zamek Firlejów. Na północy, z odległości jakichś dwóch rzutów kamieniem, budowla pod patronatem św. Rocha, przynajmniej od końca XVIII wieku, przyglądała się wirującym śmigom wiatraków.

Do naszych czasów pewnych informacji o kapliczce przetrwało naprawdę niewiele. Dobrym tego potwierdzeniem może być opublikowany w 2022 roku artykuł Andrzeja Szymanka „Zapomniana kapliczka św. Rocha w Janowcu nad Wisłą”. Najwięcej miejsca poświęcono w nim samemu świętemu, jego biografii, kultowi i przedstawieniu go jako patrona chroniącego przed zarazą oraz opiekuna zwierząt domowych. W kontekście samej kapliczki wciąż pozostaje wiele niewiadomych, co tylko podkreśla, jak skąpe są dostępne dziś źródła historyczne.

Jedną z kwestii, które pozostają niejasne, jest to, czy w Janowcu znajdowała się kapliczka, czy może kaplica, a także dokładna lokalizacja opisywanego obiektu. Choć tytuł artykułu Andrzeja Szymanka sugeruje kapliczkę, to przywołane w nim źródła historyczne (s. 50–51) wskazują raczej na kaplicę. W tekście ten temat nie został rozwinięty, co sprawia, że zarówno sama definicja obiektu, jak i jego lokalizacja pozostają niepewne. Warto jednak podkreślić, że kaplica to budowla sakralna mogąca pomieścić wiernych i służąca odprawianiu nabożeństw, podczas gdy kapliczka – mniejsza i pozbawiona wnętrza – pełni rolę miejsca indywidualnej modlitwy, osobistego kultu lub pamięci religijnej.

Pojawiły się również inne wątpliwości: budowla była drewniana czy murowana, przestała istnieć na początku XIX w. czy może dopiero w 1944 roku? Późniejsza data, którą znalazłem w artykule w „Gazecie Janowieckiej”, nie jest aż tak odległa. Jeśli jest prawdziwa, wspomnienia o jej wyglądzie i lokalizacji powinny przetrwać w pamięci mieszkańców Janowca – choćby z opowiadań rodziców i dziadków.

Szansą na rozstrzygnięcie tych dylematów mogą być źródła, które nie znalazły się w *«Zapomnianej kapliczce św. Rocha...»*. Może one pozwolą znaleźć odpowiedź?

Zacznijmy poszukiwania.

► STARA FOTROGRAFIA

Czytając wiadomości i przeglądając zdjęcia na profilach mediów społecznościowych interesujących się tematyką Janowca, natknąłem się kilka razy na tę samą, słabej jakości, niewyraźną fotografię. Przedstawia ona częściowo ukrytą w liściach murowaną kapliczkę słupową. Opis pod zdjęciem powtarzał się – kapliczka św. Rocha w Janowcu. Dodatkowo podane było nazwisko jej autora – Jastrzębski, rok wykonania – 1934 oraz informacja, że oryginał przechowywany jest w zbiorach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Mimo jednoznacznej adnotacji, wizerunek utrwalony na kliszy nie znalazł się w artykule A. Szymanka. Prawdopodobnie przyczyną była wspomniana jakość kopii – zarówno kapliczka, jak i krajobraz są niewyraźne. Na jej podstawie nie można mieć pewności, czy fotografia w ogóle została wykonana w Janowcu. Żeby to zweryfikować, należałoby obejrzeć oryginał, a jeszcze lepiej – dysponować jego cyfrową kopią w wysokiej rozdzielczości. Na szczęście, dzięki pomocy pracowników Muzeum Nadwiślańskiego, udało się ją zdobyć.

Cyfrowy obraz jest nieporównanie lepszy od tego odnalezionego w sieci, a widoczna na nim topografia terenu nie budzi wątpliwości – to Janowiec. Krajobraz z kapliczką św. Rocha jest łatwy do rozpoznania dla każdego, kto choć raz widział tutejszy zamek. Zdjęcie przedstawia małą budowlę sakralną na tle wzgórza widzianego z lewej strony, wznoszącego się kilkaset metrów od niej. Na szczycie wyniesienia widać zachodnią ścianę fortecy, flankowaną z prawej przez charakterystyczną cylindryczną basztę. Na podstawie pejzażu uchwyconego przez Jastrzębskiego w 1934 roku łatwo ustalić miejsce, w którym stała aedicula ze świętym – to płaskowyz przy stromej janowieckiej skarpie. Dzisiaj teren jest nieużytkiem, porośniętym krzakami, sąsiadującym z zamkową winnicą „Pod Rochem”. O dokładnych współrzędnych kapliczki możecie przeczytać w dalszej części tekstu.

Na tym etapie poszukiwań warto skupić uwagę przede wszystkim na samej kapliczce. Ze zdjęcia wynika, że miała formę słupową. Jej trzon był cylindryczny, i co widać po uszkodzeniach, wymurowany z kamienia a następnie otynkowany. Na jego zwieńczeniu umieszczono czteroarkadową aediculę o wyjątkowo zgrabnych proporcjach. Swoim kształtem nawiązuje do typu latarni umarłych. Zwieńczeniem tej części konstrukcji jest wysoki gzyms podokapowy. Nastawa w odróżnieniu od cylindrycznego trzonu, wygląda na wyrzeźbioną w całości w kamieniu. Całość przykrywa daszek namiotowy, ewentualnie dwuspadowy. W przypadku drugiego wariantu forma trójkąta, wypełniającego przestrzeń pomiędzy dwiema skośnymi połaciami dachu pełniłaby funkcję dekoracyjną podobną do tympanonu. Można też przypuszczać, że na dachu znajdował się krzyż albo pasyjka. Niestety, tego elementu nie widać, podobnie jak innych szczegółów, ponieważ górę kapliczki częściowo przesłaniają liście rosnącego w pobliżu drzewa, a rozbłyki światła przedzierające się przez nie dodatkowo rozpraszają obraz.

Ostatnim elementem fotografii, który zwraca uwagę widza jest umieszczona w arkadowym prześwicie figura świętego. Twarz ma zwróconą w kierunku obiektywu. Na podstawie linii widokowych łączących miejsce, gdzie stał fotograf z widocznym na horyzoncie zamkiem ustaliłem, że ściana frontowa obiektu zwrócona była na północ i po tej też stronie biegła polna droga.

Ilustracja 1. Kapliczka św. Rocha w Janowcu, zdjęcie wykonane w 1934 r., przez fotografa o nazwisku Jastrzębski. Zbiory Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

► RELACJA OSTATNIEGO NAOCZNEGO ŚWIADKA

Drugie cenne źródło informacji o przydrożnym sacrum zachowało się dzięki staraniom Leszka Kwaska, nestora janowieckich regionalistów i wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Wiele lat temu namówił Adama Falentę – człowieka, który jako jeden z ostatnich przyglądał się z bliska przydrożnej kapliczce, pamiętał polną drogę, przy której stała i znał jej wygląd – aby spisał wszystko, co o niej wie. Pan Adam oprócz krótkiej notatki sporządził plan, na którym przedstawił okolicę skarpy oraz wzgórza zamkowego. Zaznaczył na nim przedwojenny i obecny przebieg dróg i co najważniejsze wskazał miejsce, w którym święty Roch, schowany we wnętrzu kamiennej latarni, czuwał nad okolicą.

Przekazane materiały zostały opublikowane przez Pana Leszka w „Gazecie Janowieckiej” w dziale „Wspomnienia”. Umieszczona tam mapka potwierdza to, co widać na fotografii Jastrzębskiego – polna dróżka biegła po północnej stronie kapliczki.

Tekst jest krótki, ale cenny dla historii głównego bohatera, dlatego przytoczę go niemal w całości:

«Kapliczka, o której mowa znajdowała się na skraju pól należących do Oblas, opodal skarpy ponad Janowcem, przy nieistniejącej już polnej drodze. Właściwa kapliczka w kształcie sześcianu z daszkiem o rozmiarach około 0,75 m umieszczona była na okrągłej podstawie o wysokości około 3 m. Przedstawiała ona postać św. Rocha w stroju podróżnym z psem niosącym chleb w pysku. Data budowy kapliczki nie jest mi znana, natomiast zniszczona została podczas działań wojennych w 1944 roku».

Uwagę zwraca fakt, że autor relacji podał dokładną wysokość cylindrycznego trzonu, wysokość samej aediculi, a co najbardziej zaskakuje, opisał figurki świętego i towarzyszącego mu psa znajdujące się wysoko wewnątrz arkadowej nastawy. Czyżby wykonywał przy niej jakieś prace albo uczestniczył w jej strojeniu?

Wspomnienia Adama Falenty uzupełniła krótka uwaga Leszka Kwaska, która ponownie wywołała u mnie pewną konsternację, bowiem nie dotyczyła kapliczki, tylko kaplicy:

«Kaplica św. Rocha była wymieniana, obok kaplicy zamkowej, jako jedna z kilku czynnych kaplic w Janowcu»

Ilustracja 2: Okolice skarpy janowieckiej i wzgórza zamkowego - "Mapa Zachodniej Galicji" Antona Mayera von Heldensfelda (l. 1802-1804). Oznaczenia:
A - kaplica św. Rocha
B - murowana kapliczka
C - zamek

Nadszedł właściwy moment, aby ostatecznie rozstrzygnąć dylemat – czy janowiecką skarpe strzegła kaplica czy kapliczka?

► W JEDNYM MIEJSCU, W JEDNYM CZASIE

Istnienie kaplicy pod wezwaniem św. Rocha potwierdzają akta wizytacji kościelnych, przywołane przez A.

Szymanka we wspomnianym artykule publikowanym w „Notatniku Janowieckim”, zaś istnienie kapliczki – zdjęcie wykonane przez Jastrzębskiego w 1934 roku oraz wspomnienia Adama Falenty, drukowane w „Gazecie

Janowieckiej”. Ostatnia wzmianka potwierdzająca istnienie capelli pochodzi z 1791 roku, którą Szymanek przywołuje przed cytatem ze str. 50, ale nie wskazuje dokładnego dokumentu źródłowego:

«Jest kaplica drewniana na pamiątkę św. Rocha wystawiona na gruncie dworskim, nie ma żadnego funduszu i żadne się w niej nabożeństwo nie odprawia».

Regionaliści i historycy najczęściej próbowali wyjaśnić tę schizofreniczną sytuację w ten sposób, że kapliczka słupowa miała rzekomo być pamiątką po rozebranej XVIII-wiecznej kaplicy. Teza nadal powtarzana jest nieprawdziwa. Dowodem jest dokument kartograficzny z przełomu XVIII i XIX wieku – „Mapa Zachodniej Galicji” Antona Mayera von Heldensfelda, wykonana dla potrzeb armii austriackiej w l. 1802-1804. Jest dokładna, ale co istotniejsze, umieszczono na niej znaki punktowe. Wśród nich najważniejszymi dla naszej sprawy są te oznaczające kaplice i kapliczki. Patrząc z góry na grunty dworskie znajdujące się powyżej skarpy janowieckiej oraz okolice zamku dostajemy gotową i trochę nieoczekiwaną odpowiedź – pod koniec XVIII wieku, w tym samym miejscu i w tym samym czasie stały obok siebie kaplica św. Rocha (A) i kapliczka-latarnia (B), być może bez patrona – ilustracja 2.

CzuJNI czytelnik zapyta: dlaczego znak można odnaleźć jeszcze w dwóch miejscach. Pierwszy znajduje się na przeciwnym brzegu Wisły, w Kazimierzu na rogu dzisiejszych ulic Lubelskiej i Szkolnej (ilustracja 3, punkt oznaczony literą A), w tym samym, w którym stoi „Boża Męka”.

Ilustracja 3. Kazimierz Dolny, okolica dzisiejszego skrzyżowania Lubelskiej i Szkolnej - "Mapa Zachodniej Galicji" Antona Mayera von Heldensfelda (l. 1802-1804).

Strzałka oznaczona literą A wskazuje „Bożą Mękę” - kapliczkę z 1588 r., wyznaczającą dawną granicę miasta.

Ilustracja 4: Rejon pomiędzy Janowcem i Janowicami - "Mapa Zachodniej Galicji" Antona Mayera von Heldensfelda (l. 1802-1804). Oznaczenia:

A – murowana kapliczka na granicy miejscowości
B – Szubieniczna Góra

Drugi odnalazł się bliżej, na granicy Janowic i Janowca w zupełnej pustce, która nawet dziś budzi niepokój. Wokół jest tylko las i asfaltowa droga, która przed wiekami stanowiła część traktu prowadzącego do Radomia i dalej do Wielkopolski (ilustracja 4, punkt oznaczony literą A). Miejsce jest wyjątkowe także z innego powodu – leży u podnóża wyniosłej piaszczystej wydmy. Jej historyczna nazwa została całkowicie wymazana z pamięci dzisiejszych mieszkańców. Dawniej nazywano ją Szubieniczną Górą (na ilustracji 4 oznaczona literą B).

I jeszcze coś – obie małe budowle odnalezione i oznaczone na mapie znakiem dotrwały do naszych czasów. Każda z nich ma ciekawą historię i zasługuje na odrębną opowieść. W tym miejscu posłużą jednak

wyłącznie do identyfikacji znaków kartograficznych użytych przy obiektach sakralnych, które stały na gruntach dworskich powyżej miasta i skarpy.

Heldensfeld znakiem «krzyża na kółku», zarówno w Kazimierzu, jak i pod Szubieniczną Górą w Janowcu, oznaczył kapliczki. Oczywiście ta na prawym brzegu Wisły to «Boża Męka» z 1588 roku. Doczepiony do znaku kształt przypominający literę „L” wskazywał dodatkowo, że budowle były murowane albo wykonane z kamienia.

Szczególnie intrygujące jest to, że wszystkie miały, a dwie istniejące wciąż mają, formę latarni. Ich architektura nawiązuje do dawnych latarni umarłych, które w przeszłości wskazywały drogę podróżnym, wyznaczały granice dóbr ziemskich oraz pełniły funkcję sakralno-pamiątkową, podkreślając duchowy charakter miejsca. W szerszej, nieliniowej interpretacji wyznaczały axis mundi – granice między tym, co znane i nieznanne, dobre i złe, chronione i niebezpieczne, między światem żywych i umarłych.

Dylemat ostatecznie rozstrzygnięty – pod koniec XVIII wieku w Janowcu obok siebie stały dwa różne obiekty sakralne: drewniana kaplica bliżej skarpy oraz oddalona od niej o kilkanaście metrów na północ murowana kapliczka.

Na koniec tego wątku chciałbym zwrócić się z prośbą do historyków sztuki, archeologów i osób interesujących się dziejami nadwiślańskich «dwóch brzegów». Kapliczka słupowa pod Szubieniczną Górą w Janowcu (ilustracja 5), której «starożytność» pieczętuje austriacka mapa, nie jest ujęta w żadnym rejestrze ani ewidencji zabytków, co oznacza brak formalnej ochrony i ryzyko jej zniszczenia lub zaniedbania. Może to dobry czas, aby rozpocząć prace, które pozwolą zdobyć podstawową wiedzę o niej: Kiedy powstała? Jaką miała pierwotną formę? Czy podobieństwo nastawy z kapliczką «św. Rocha» jest przypadkowe? Czy nastawa jest murowana czy wykonana z kamienia?

Dlaczego zbudowano ją w sąsiedztwie miejsca o frapującej nazwie Szubieniczna Góra?

Ilustracja 5. Kapliczka słupowa pod Szubieniczną Górą. Znajduje się na granicy dzisiejszych Janowic i Janowca. Zdjęcie sprzed kilkunastu laty – wyk. Paweł Tatak.

► 51°19'36.2"N 21°53'31.7"E – ADRES ZAMELDOWANIA ŚW. ROCHA?

Dzisiaj po kaplicy i kapliczce nie ma żadnych śladów. Chociaż...

Żyjemy w czasach, gdy każdy może skorzystać z lidar – narzędzia wykorzystywanego do rozpoznawania ukrytych pod ziemią struktur. Takie dane dostarcza geoportal.gov.pl – platforma internetowa umożliwiająca dostęp do danych przestrzennych. Postanowiłem sprawdzić, czy a nuż nie został jakiś ślad po domku św. Rocha. Aby wstępnie ustalić rejon poszukiwań przenieśliem na współczesną mapę cyfrową linie widokowe łączące miejsce, z którego fotografował Jastrzębski, z widocznymi krawędziami zachodniej ściany zamku (ilustracja 6). W miejscu, w którym 1934 roku stała kapliczka rzeczywiście coś jest lub było – duży kwadratowy obiekt w okolicach punktu o współrzędnych 51°19'36.2"N 21°53'31.7"E. Włączyłem warstwę „Uzbrojenie terenu”, ale widoczna z góry podziemna struktura nie została skojarzona z żadną instalacją. Czy to coś archaicznego, czy efekt współczesnej działalności człowieka? Nie rozstrzygniemy tego bez sprawdzenia za pomocą tradycyjnych narzędzi znanych z piaskownicy – łopatką i wiaderka.

Warto spróbować, bo gdyby była to pozostałość po kapliczce św. Rocha, wtedy regularna struktura mogłaby się okazać cokołem, a po drugie – mielibyśmy szansę na odnalezienie kamiennych elementów aediculi. Na ich podstawie łatwo można określić użyty materiał oraz potwierdzić lub odrzucić wymiary podane w relacji Adama Falenty. Trzon kapliczki wymurowano prawdopodobnie z miejscowego wapienia. Nastawa widoczna na fotografii Jastrzębskiego wygląda na wykutą w kamieniu – ustalenie, czy była to opoka kazimierska, czy pińczak, może mieć kluczowe znaczenie dla datowania.

Ilustracja 6. Rzeźba terenu okolic skarpy i zamku w Janowcu – geoportal.gov.pl. Czerwona strzałka wskazuje nierozpoznaną strukturę podziemną w rejonie, w którym znajdowała się kapliczka św. Rocha. Czy jest to jej ślad? – pytanie pozostaje otwarte.

► SERIA «PRZYPADKOWYCH PRZYPADKÓW» VS. NIEPRZERWANY CIĄG POSZLAK

Esej o nieistniejącej, zapomnianej kapliczce św. Rocha zacząłem od powiązań z późnorenansową kazimierską kapliczką „Boża Męka”, na które natrafiłem podczas mojego głównego amatorskiego śledztwa dotyczącego zabytku ze skrzyżowania ulic Lubelskiej i Szkolnej.

Związków pomiędzy obiema budowlami architektoniczno-rzeźbiarskimi jest sporo. Na razie wymieniłem tylko jeden – znak kartograficzny na mapie Heldensfelda. Oto pozostałe przypadkowe lub nieprzypadkowe podobieństwa i zbieżności:

- 1/ Obie budowle sakralne cechuje wysoki artyzm, przemyślany projekt, harmonijny wygląd i precyzyjnie dobrane proporcje.
- 2/ Kapliczki należą do tego samego typu – słupowych, o formie odwołującej się do latarni umarłych,
- 3/ Mają trójdzielny układ – składają się z trzech brył: u podstawy walec pełniący rolę trzonu, pośrodku sześcian jako nastawa, a na szczycie ostrosłup na planie kwadratu, który pełni rolę dachu namiotowego. W obu budowlach bryły oddzielane są gzymsami.

W tej sprawie, w obszernej monografii z 1977 roku, poświęconej kazimierskiej kapliczce, historyk sztuki Kazimierz Parfianowicz stwierdził, że kapliczka o takiej formie była na Lubelszczyźnie zabytkiem odosobnionym, posiadającym

niewiele analogii na terenie Polski – «prezentuje typ słupa na planie koła, o trzonie lekko zwężającym się ku górze, zwieńczonego gzymsem i dźwigającego konwencjonalną czteroarkadową nastawę».

Gdyby Parfianowicz znał zdjęcie Jastrzębskiego, mógłby podobnie opisać kapliczkę św. Rocha z Janowca, o której historii wiemy tak niewiele. Zastosowany w obu obiektach podobny trójdzielny układ dowodzi, że «Boża Męka» nie była architektoniczną sierotą – na drugim brzegu Wisły miała swoją «analogię». Ta spod janowieckiego zamku na pewno nie była jej bliźniaczką, ale mogła być starszą lub młodszą siostrą, albo córką lub jej wnuczką.

4/ Trzony obu kapliczek mają kształt gładkich kolumn toskańskich.

5/ Wymurowano je z kamienia wapiennego, a następnie pokryto tynkiem.

6/ Nastawy mają formę czteroarkadowych aedicul,

7/ Aedicule zaprojektowano na planie kwadratu, a ich bryły mają postać sześcianów,

8/ Nastawy w całości wykonano i wyrzeźbiono w kamieniu.

9/ W obu kapliczkach widać dbałość projektantów i wykonawców w przestrzeganiu zasad symetrii.

10/ Jedyne znane dwa wymiary kapliczki świętego Rocha, wysokość trzonu/słupa i wysokość nastawy, są takie same jak w „Bożej Męce”. Dla pierwszej budowli podał je Adam Falenta, a dla drugiej Kazimierz Parfianowicz w dokumentacji „Kazimierz Dolny – kapliczka z 1588 r.”. Wartości wymiarów obiektu z Janowca podane przez świadka wynoszą: wysokość trzonu – około 3 metry, wysokość nastawy – około 75 centymetrów. Bez wątplenia projektant i wykonawcy nie posługiwali się systemem metrycznym. W czasach, kiedy powstała, przyjmijmy, że pomiędzy XVI a XVIII wiekiem, podstawowymi miarami długości były łokieć i stopa. Jednego wzorca obowiązującego dla całej Korony nie było, więc w różnych miejscach Rzeczypospolitej mogły się nieco od siebie różnić. Dla potrzeb tej pracy przyjąłem, że łokieć to niecałe 60 cm, a stopa niecałe 30 cm. Wymiary kapliczek, przeliczone na miary staropolskie, wynosiły więc: wysokość trzonu – 5 łokci, wysokość nastawy – 1 łokieć i ½ stopy, co stanowi dokładnie ¼ wysokości trzonu.

11/ Obie kapliczki stały w miejscach, które rozdzielały przestrzenie nie tylko wizualnie.

„Boża Męka” wyznaczała granicę lokowanego miasta Kazimierz – w XVI i XVII wieku stała w pobliżu bramy miejskiej i punktu poboru cła, niewątpliwie na gruncie miejskim. Wszystko, co znajdowało się za nią, nie podlegało już jurysdykcji miasta. Podobnie było w przypadku kapliczki św. Rocha – granicą miasta była wysoka skarpa, ponad którą zaczynały się dobra należące do właścicieli zamku. Kapliczka nad skarpą, w typie latarni, przypominała o tej granicy zarówno mieszczanom w Janowcu na dole, jak i panom zamku na górze.

Warto dodać, że także druga kapliczka na granicy Janowca i Janowic, pod Szubieniczną Górą, pełniła funkcję punktu orientacyjnego, określającego koniec i początek miasta. Z „Bożą Męką” łączy ją jeszcze jeden istotny aspekt – bliskość miejsca wykonywania wyroków sądowych. W pobliżu obu swoją powinność czynili kaci. W przypadku Kazimierza obecność szubienicy przy „Bożej Męce” potwierdzają księgi miejskie, natomiast w Janowcu sugeruje nazwa – „Szubieniczna Góra”, używana jeszcze w XIX wieku na określenie piaszczystej wydmy powyżej kapliczki. Obie lokalizacje wpisują się w historyczny zwyczaj nakazujący grzebanie skazańców w miejscach egzekucji. Ofiary kata pozbawione były prawa do pochówku w poświęconej ziemi,

12/ W XVI i na początku XVII wieku, w okresie największego rozkwitu miast po obu stronach Wisły, granice opisane w poprzednim punkcie wyznaczyli Firleje, władcy obu brzegów. Janowiec był ich prywatną własnością, a Kazimierzem zarządzili jak swoim, bowiem przez ponad 100 lat byli kolejnymi starostami kazimiersko-wąwolnickimi. Firlejowskimi słupami granicznymi w Kazimierzu Dolnym na pewno były dwie kazimierskie „Boże Męki” – ta z 1588 r., która nadal stoi u wylotu ulicy Lubelskiej oraz rozebrana na początku XVII wieku przy tzw. przewozie janowieckim, zwanym

również starościńskim. Na jej miejscu Wawrzyniec Górski wybudował najpiękniejszy spichlerz nadwiślański, nazwany na pamiątkę rozebranej kapliczki „Pod Bożą Męką”. Dziś to miejsce jest puste i znajduje się na końcu ulicy Krakowskiej, przed nieczynnym kamieniołomem.

Logika podpowiada, że ród Lewartów podobnie mógł postąpić w Janowcu. Wystawionymi na ich polecenie „słupami granicznymi” byłyby kapliczki-latarnie – św. Rocha na płaskim wyniesieniu powyżej skarpy i u podnóża Szubienicznej Góry.

Wyszukiwanie podobieństw pomiędzy kapliczkami św. Rocha i „Bożą Męką” nie było ani celem samym w sobie, ani intelektualnym ćwiczeniem. Chodzi o to, że przedstawione podobieństwa nie muszą być tytułowymi „przypadkowymi przypadkami”, ale mogą świadczyć o bliskim pokrewieństwie nieistniejącej już janowieckiej budowli z niedocenianym XVI-wiecznym majstersztykiem późnorenesansowej sztuki, który na szczęście trwa na swym posterunku.

Kazimierski zabytek, patrząc na jego długą historię, został ponownie odkryty całkiem niedawno – w 1972 roku. Nową tożsamość zawdzięcza niezwykłej intuicji i wrażliwości Kazimierza Parfianowicza. Ponad 50 lat temu ten historyk sztuki był jedynym, który zwrócił uwagę na zanedbaną, wolnostojącą budowlę na końcu ulicy Lubelskiej. Ówczesni specjaliści, datując jej powstanie na XIX wiek, nie podejrzewali, jak wielką skrywa tajemnicę. Oto jak niezwykle odkrycie Kazimierz Parfianowicz opisał w roku 1972, na łamach „Teki puławskiej”:

„... Jeszcze kilka dni temu kamienne arkadki zasłonięte były oszklonymi obrazkami na blasze, przezartymi rdzą... To samo z kamiennym edikulum. Do wczoraj pokryte grubymi warstwami tynków chroniło tajemnicę dat i sygnatur. Odsłonięte spod murarskiej zaprawy, bielideł i farbek, wyłoniły się rozetki, cekiny, grube sznury arkadowych obramień, litery i cyfry. Od strony czołowej wyraziściej niż przed czterdziestu laty, zarysowały się grupy liter: PBO i PDS. Po przeciwnej, oczyszczone z warstw tynku, zaprezentowały się: "1588" i "SH88"... Tak oto tajemnica czasu powstania kapliczki wyjaśniła się. Artystyczny detal, konstrukcja edikulum, ... każą zaliczyć to przydrożne dziełko architektoniczno-rzeźbiarskie do rozpowszechnianych na terenie Lubelszczyzny form późnorenesansowych.”

Historyk, kontynuując badania, wysunął śmiałą hipotezę, wg której kapliczkę wykonali artyści z warsztatu Santi Guccio, a jej projekt mógł wyjść spod ręki samego mistrza z Florencji. W opracowaniu „Kazimierz Dolny – kapliczka z 1588 r.” napisał o tym tak: *«Te wskazane już związki pozwalają, również ze znakiem zapytania, przypisać kazimierską kapliczkę warsztatowi Santi Guccio, realizującemu projekt zapewne tego artysty».*

Wydawać by się mogło, że zaskakująca hipoteza wywoła ożywioną dyskusję w środowisku historyków sztuki oraz artystów związanych z Kazimierzem Dolnym. Nie brakowało ich wtedy, tak samo jak nie brakuje ich dziś. Niestety, nie znalazł się nikt, kto podjąłby dyskusję lub choćby próbę polemiki ze stanowiskiem przedstawionym przez Parfianowicza. Minęło pół wieku, a temat kapliczki przy ulicy Lubelskiej wciąż pozostawał nierozstrzygnięty. Postanowiłem więc przeprowadzić własne, amatorskie śledztwo. Wyniki są zaskakujące. Nie tylko potwierdzają ustalenia Parfianowicza, ale dodatkowo uzupełniają je o nowe informacje i świeże hipotezy. Wnioski i tezy przedstawię w opracowaniu *«Symetria, geometria, harmonia – klucze do kazimierskiej „Bożej Męki»*. Będzie w nim m. in. o rozszyfrowaniu dwóch 3-literowych sigli PBO i PBS wrytych na „Bożej Męce”. Wcześniej nikomu się to nie udało.

Wracając do świętego Rocha po drugiej stronie Wisły – czy możliwe, że wszystkie wymienione podobieństwa do „Bożej Męki” mogą świadczyć o tym, że także janowiecką kapliczkę zbudowali muratorzy i kamieniarze z warsztatu Guccio? A może przypuszczalne pokrewieństwo obu obiektów oraz siostrzane wymiary ich najważniejszych

elementów pozwolą odtworzyć wygląd kompletnej janowieckiej budowli, sklejony z fragmentów dwóch kapliczek?

Jeśli tak, to rodzi się pytanie, czy ślady działalności warsztatu Gucciego w Janowcu mogą dostarczyć dodatkowych argumentów na rzecz tej hipotezy.

Związki samego artysty z Janowcem są udokumentowane znacznie lepiej niż w przypadku Kazimierza.

Badający twórczość artysty przyjmują, że od połowy l. 60.

XVI wieku przez co najmniej 20 lat realizował swoje

projekty dla

Andrzeja Firleja, właściciela Janowca. To on zlecił mu przebudowę zamku.

Księgi miejskie Pińczowa potwierdzają, że Santi posiadał tutaj kilka nieruchomości. Z Janowca lub Kazimierza pochodziła Katarzyna Górską, żona artysty. Być może była krewną Laurentiusa Górskiego – tego samego, który w Kazimierzu, na gruntach starościńskich zarządzanych przez Firlejów, wybudował spichlerz „Pod Bożą Męką”, w miejscu kapliczki słupowej wyznaczającej granicę miasta na Przedmieściu Janowieckim (podobnie jak bliźniacza kapliczka przy ulicy Lubelskiej).

Toskańczyk był jak most przerzucony między dwoma brzegami Wisły. Na wiele lat związał się z rodem Firlejów, pracując równocześnie dla Mikołaja, starosty kazimierskiego, i jego stryja Andrzeja, Pana na Janowcu.

Historycy sztuki nie mają wątpliwości, że w Kazimierzu dziełami o stylu

Ilustracja 8: Lewa strona obramienia nagrobka Andrzeja i Barbary Firlejów w Janowcu, obejmująca pilaster dekorowany ornamentem roślinnym oraz wazę na cokolicie. Kolorem ciemnoniebieskim zaznaczono woluty jońskie, charakterystyczne dla stylu Santi Gucciego.

charakterystycznym dla warsztatu Gucciego są chrzcielnica i epitafium Mikołaja Przybyły, a w Janowcu chrzcielnica oraz nagrobek Andrzeja i Barbary Firlejów w kościele św. Małgorzaty. Ten ostatni uważany jest przez wszystkich znawców polskiego renesansu za dzieło wykonane przez samego mistrza. Także fragmenty XVI-wiecznego portalu, odnalezione na zamku podczas prac archeologicznych w l. 1999-2000, wskazują na proveniencję z pracowni Santiago (ilustracja 7). Ozdobione są typowymi motywami – rozetami, cekinami (guzami gucciowskimi), maskaronem oraz charakterystyczną dla jego dzieł wolutą jońską, motywów podobnych do tych z nagrobka Firlejów (ilustracja 8).

Przyjrzyjmy się obu kapliczkom i sprawdźmy czy są na nich jakieś zdobienia, dekoracje, które można zaliczyć do typowego repertuaru Santi

Ilustracja 7: Zachowany fragment jednego z portali Gucciego w Zamku w Janowcu, ok. 1570–1575. Fot. Olga Hajduk.

Ilustracja 9: Kapliczka słupowa „Boża Męka” w Kazimierzu Dolnym (fragment nastawy). Kolorem ciemnoniebieskim zaznaczono ornamenty identyfikowane jako typowe dla warsztatu Toskańczyka: astragalowy, kostkowy, wypukłe cekiny oraz rozetę w otoku, wpisane w renesansową harmonię, symetrię i geometrię. Ornamenty o charakterze późniejszych „ludowych ubogaceń” (m.in. sznurowe i w formie kół zębatach) nie zostały wyróżnione.

Gucciego. Z „Bożą Męką” nie ma problemów, bo wciąż strzeże Kazimierz Dolny i w każdej chwili można ją obejrzeć ze wszystkich stron. Opierając się na analizie form rzeźbiarskich i dekoracyjnych, można stwierdzić, że zabytek wykazuje zgodność z rozwiązaniami stosowanymi przez warsztat Toskańczyka, co przejawia się w zastosowaniu ornamentu astragalowego, ornamentu kostkowego, dużych wypukłych cekinów oraz dwóch pojedynczych rozet umieszczonych centralnie nad arkadami frontowej i tylnej ściany nastawy (ilustracja 9). Niechlujnie wykonane ornamenty sznurowe oraz dziwaczne, niesymetryczne ozdoby w formie „kół zębatach” zaburzą kompozycję. Prawdopodobnie te „ludowe ubogacenia” zostały dodane później przez lokalnych rzemieślników.

Pora na Rocha – prawdziwe wyzwanie. Kapliczka nie istnieje od ponad 80 lat, a jej obraz zachował się na jednej jedynej starej fotografii, gdzie trudno dostrzec detal. Tylko lupa może nas uratować.

► ŚLIMACZNICA Z ROZETĄ – DETALE PODOBNE DO ZNAKU ZAPYTANIA

Przed rozpoczęciem analizy warto podkreślić, że warunki oświetleniowe w 1934 roku nie pomagały wydobyć dokładnego wizerunku fotografowanego obiektu. Słońce oświetlało ją od wschodu, kiedy było jeszcze stosunkowo nisko, i tylko z tej strony nakreśliło wyraźne kontury. Rozbłyśki światła prześwitującego przez liście drzewa rosnącego obok też nie były sprzymierzeńcem.

Mimo to dość precyzyjnie odtworzyłem obrys fragmentu budowli widocznej na zdjęciu i można było przystąpić do poszukiwania szczegółów. Udało się dostrzec dwa detale architektoniczne, które mogą pomóc w datowaniu budowli i określeniu jej twórców.

Ilustracja 10: Ślimacznica zamykająca gzyms podokapowy kapliczki św. Rocha w Janowcu. Obrys wykonany na fotografii Jastrzębskiego z 1934 r.

Najbardziej charakterystycznym elementem jest ślimacznica, lub jak kto woli, woluta – spiralny motyw dekoracyjny zapożyczony z porządku jońskiego, jednak w tym przypadku nie umieszczony na kapitelu, lecz pełniący funkcję zakończenia wieloprofilowego gzymsu podokapowego. Znajduje się ona po lewej, wschodniej stronie aediculi (ilustracja 10). Chociaż od strony zachodniej niewiele widać, zasada symetrii rządząca całą konstrukcją sugeruje, że podobna woluta zamykała gzyms także w tym miejscu.

Kolejne dwa szczegóły są ledwo dostrzegalne i nie mam pewności, czy

prawidłowo je rozpoznałem. Chodzi o miejsce po prawej stronie, powyżej styku arkady z filarem (przyłucze), poniżej gzymsu podokapowego. Struktura na pionowej ścianie przypomina okrągłą plamę, w której widać coś, co można uznać za jej środek. Jedynym skojarzeniem jest rozeta. Po przeciwnej stronie podobnej plamy nie dostrzegłem – widoczne jest za to niewielkie kółko, znajdujące się dokładnie w miejscu, które, zgodnie z zasadą symetrii, powinno wyznaczać środek drugiej rozety (ilustracja 11).

Ilustracja 11: Rozety (?) w przyłuczach kapliczki św. Rocha w Janowcu. Obrys wykonany na fotografii Jastrzębskiego z 1934 r.

O tym, że ślimacznica jest elementem związanym z Santi Guccim, już wspominałem, ale teraz warto oddać głos jednemu z najwybitniejszych znawców twórczości florenckiego artysty – Andrzejowi Fischingerowi. W monografii z

1969 roku zatytułowanej „Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku” (str. 100-101) szczegółowo opisał zastosowanie przez artystę wolut jońskich oraz ślimacznic w różnych układach. Twierdził, że te elementy stanowią «jedną z cech rozpoznawczych twórczości artysty», «charakterystycznych dla sztuki florenckiej XVI wieku». Dalej pisał o użyciu w renesansie motywu woluty «w oderwaniu od funkcji stworzonej w architekturze antycznej». Wśród repertuaru różnych form ślimacznic stworzonych przez środowisko florenckie Fischinger wymienił również te, które odnajdziemy w Janowcu – «charakterystyczne dla nagrobków Gucciego niskie filarki nakryte wolutami» (nagrobek Andrzeja i Barbary Firlejów, zamkowy portal złożony z fragmentów kamieniarki odnalezionej na zamku) oraz «ślimacznicowe nakrycia gzymsów i nagrobków wywodzące się najprawdopodobniej od wolut medycejskich» (nagrobek Andrzeja i Barbary Firlejów, kapliczka świętego Rocha).

Z kolei rozety to motyw dekoracyjny absolutnie najczęściej używany przez Gucciego i jego artystycznych pomocników. Można powiedzieć, że kwiat róży certyfikował wszystkie jego dzieła. Ten ozdobny element umieszczał również w przyłęczach, czyli w tym samym miejscu, w którym dostrzegłem okrągłą płamę w aedicule św. Rocha. Tak na szybko do głowy przychodzi mi kilka przykładów zastosowania podobnego rozwiązania: 1/ Drobin – nagrobek rodziny Kryskich, 2/ Kraśnik – nagrobek młodych Tęczyńskich, 3/ Kraków, Kaplica Mariacka w katedrze wawelskiej – nagrobek Stefana Batorego, 4/ Kraków, fasada kościoła Mariackiego – epitafium Małgorzaty Zatorskiej, 5/ Kazimierz Dolny – epitafium Mikołaja Przybyły.

Na podstawie tych elementów dekoracyjnych można zaryzykować i postawić hipotezę, że domek, w którym zamieszkał święty Roch (być może w wieloletnim pustostanie bez lokatora-patrona), zbudowano na przełomie XVI i XVII wieku. Można również przypuszczać, że został on wykonany przez muratorów z warsztatu Santi Gucciego lub jego kontynuatorów. Niektórzy uznają to za szalony pomysł, ale tylko takie pobudzają do dyskusji.

Dopuszczam możliwość, że hipoteza o udziale królewskiego serwitora w powstaniu murowanego słupa z latarnią, wyznaczającego granicę firlejowskiego miasta, jest chybiona. Ważne jednak, by jeśli miałyby polec, to w walce na argumenty, a nie przez zwykłe „nie wierzę”. W uczciwej dyskusji nie jest przecież skazana na porażkę.

► REKONSTRUKCJA ALBO ROCH ODKRYTY

Ostatnim akordem tej analizy jest odtworzenie wizerunku kapliczki św. Rocha. Powstał on w oparciu o poczynione ustalenia i hipotezy, spośród których fundamentalną rolę odegrały podobieństwa z kazimierską „Bożą Męką” w Kazimierzu Dolnym. W odtworzonym wyglądzie uwzględniono:

1/ Podobieństwo proporcji i skali:

a/ układ trójdzielny – powtarzające się moduły geometryczne: walcowaty trzon, sześcienna nastawa i ostrosłup na rzucie kwadratu wieńczący całość budowli,

b/ podobne proporcje potwierdzone zgodnością wymiarów głównych elementów: trzon – 5 łokci, nastawa – 1 łokieć i ½ stopy. Wysokość aediculi stanowiła ¼ wysokości trzonu,

c/ przestrzeganie zasad symetrii i geometrii

2/ Podobieństwo stylistyczne

a/ kapliczki słupowe w formie latarni umarłych,

b/ trzony murowane z kamienia, pokryte tynkiem w formie gładkich kolumn toskańskich

c/ nastawy w formie czterorakadowych aedicul w całości rzeźbione w kamieniu

3/ Składniki użyte do rekonstrukcji:

a/ obrys czteroarkadowej aediculi wykonany na podstawie fotografii Jastrzębskiego z 1934 r. – jedyny istniejący wizerunek kapliczki świętego Rocha w Janowcu,

b/ fragment rzutu elewacyjnego kapliczki „Boża Męka” umieszczony w dokumentacji „Kazimierz Dolny – Kapliczka z 1588 r.”, opracowanej w 1977 r. przez Kazimierza Parfianowicza. Elementami, które zostały użyte do odtworzenia wyglądu janowieckiego Rocha były cokół i trzon – ten ma takie same wymiary jakie miał Roch.

Fragmenty rysunków obu kapliczek zostały przeskalowane i dopasowane tak, aby ich trzony nałożyły się na siebie.

Oto efekt końcowy:

Ilustracja 12. Rekonstrukcja kapliczki św. Rocha wykonana na podstawie obrysu nastawy ze zdjęcia z 1934 r. i z rzutu elewacyjnego kapliczki "Boża Męka" w Kazimierzu („Kazimierz Dolny – Kapliczka z 1588 r.”, oprac. Kazimierz Parfianowicz, 1977).
Wysokość trzonu i nastawy w obu budowlach były takie same.

► „I TO BY BYŁO NA TYLE”
